

Penguasaan Skill Entrepreneurship dan Upaya Penguatannya

H. Sasono *¹, W. Wijiharta ²

¹ STEI Hamfara Yogyakarta
*e-mail: mwijiw@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arti penting penguasaan skill entrepreneurship dan upaya penguatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Perunutan data artikel jurnal menggunakan aplikasi Publish & Perish 7 dan google scholar menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan tema skill entrepreneurship. Perunutan menghasilkan 111 artikel jurnal. Langkah analisis data meliputi penyajian data, reduksi dan verifikasi / penyimpulan. Hasil seleksi menyisakan 39 artikel untuk kaji. Hasil kajian menghasilkan simpulan bahwa pengembangan entrepreneurship meliputi peningkatan pengetahuan entrepreneurship, skill entrepreneurship dan karakter entrepreneur. Skill entrepreneurship penting untuk dikuasai generasi muda milenial untuk mendorong kemandirian dan produktif. Skill entrepreneurship meliputi dimensi perencanaan usaha, operasionalisasi usaha dan pemasarannya. Upaya peningkatan skill entrepreneurship membutuhkan penyediaan pusat pelatihan skill entrepreneurship, trainer dan konselor serta dukungan fasilitas yang memadai. Keberhasilan pengembangan entrepreneurship juga membutuhkan fasilitas ataupun akses pendanaan, pembinaan karakter entrepreneur dan penciptaan lingkungan usaha yang kondusif.

Kata kunci: skill entrepreneurship, dimensi skill entrepreneurship, karakter entrepreneur, pengembangan entrepreneurship

Abstract

This study aims to examine the importance of mastering entrepreneurship skills and strengthening efforts. This research uses a qualitative approach with a literature review method. Compiling journal article data using the Publish & Perish 7 application and google scholar using keywords related to the theme of entrepreneurship skills. The prosecution produced 111 journal articles. Data analysis steps include data presentation, reduction and verification / inference. The results of the selection left 39 articles for review. The results of the study concluded that the development of entrepreneurship includes increasing entrepreneurship knowledge, entrepreneurship skills and entrepreneur character. Entrepreneurship skills are important for the millennial young generation to master to encourage independence and productivity. Entrepreneurship skills include the dimensions of business planning, business operationalization and marketing. Efforts to improve entrepreneurship skills require the provision of entrepreneurship skill training centers, trainers and counselors as well as adequate facility support. The success of entrepreneurship development also requires facilities or access to funding, entrepreneurial character building and the creation of a conducive business environment.

Keywords: entrepreneurship skills, dimensions of entrepreneurship skills, entrepreneurial character, entrepreneurship development

recieved: November 2022	reviewed: Maret 2023	accepted: Maret 2023
-------------------------	----------------------	----------------------

PENDAHULUAN

Entrepreneurship berperan penting dalam kemajuan ekonomi, terlebih bagi negara berkembang (Darmaningrum et al., 2023). Budaya entrepreneurship yang terbangun dengan baik akan memotivasi minat entrepreneur kaum muda (Adebisi, 2018). Jiwa entrepreneurship akan meningkatkan partisipasi masyarakat, terlebih kaum muda, dalam pembangunan (Darmaningrum et al., 2023).

Pendidikan berwawasan entrepreneurship memberikan pengetahuan dan konsep penguasaan skill entrepreneur yang bermanfaat untuk mengatasi masalah pengangguran (Obidiegwu et al., 2020). Penguatan jiwa entrepreneurship membutuhkan dorongan orang tua, pemerintah dan organisasi kepemudaan agar kaum muda meningkatkan nilai guna, kemampuan problem solving dan menciptakan usaha (Ekpe et al., 2015).

Keterampilan kewirausahaan sangat penting untuk pemanfaatan peluang bisnis (Yalo et al., 2019). Akan tetapi arti penting penguasaan skill kewirausahaan belum sepenuhnya menjadi perhatian. Misalnya, pada dunia pendidikan masih menekankan pada capaian nilai hasil belajar daripada menciptakan nilai bagi masyarakat (Ekpe et al., 2016). Artikel ini akan mengkaji arti penting penguasaan skill entrepreneurship dan upaya penguatannya.

LANDASAN TEORI

Entrepreneurship adalah kemampuan individu untuk mengidentifikasi peluang bisnis, mendirikan perusahaan itu dengan mempertaruhkan dan mengelola sumber dayanya untuk menjalankan bisnis secara menguntungkan (Kariyasa & Dewi, 2011; Onu, 2021).

Jiwa entrepreneurship nampak pada orang yang menyukai perubahan, kemajuan dan tantangan apapun pekerjaan atau profesi dengan melakukan usaha yang kreatif dan inovatif dengan cara mengembangkan ide, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan peluang (opportunity) dan perbaikan (preparation) kehidupan (Asj'ari, 2016).

Penguasaan skill entrepreneurship merupakan pendidikan karena memberikan kesempatan kepada individu untuk mempelajari keterampilan untuk menjadi wirausahawan yang sukses dalam bidang usaha (Chinnah, 2020). Penguasaan skill entrepreneurship membuka peluang berwiraswasta seiring meningkatnya kemampuan penerapan praktisnya (Amesi & Peterside, 2019). Penguasaan keterampilan entrepreneurship menempatkan posisi penciptaan lapangan kerja yang mengarah pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Iwuoha et al., 2021).

Menjadi wirausaha sendiri dapat mengarah pada aktualisasi diri bagi individu yang mungkin melihat bahwa impian mereka terpenuhi, memiliki kesempatan untuk pengembangan diri, kreativitas dan kesempatan untuk menunjukkan keberuntungan mereka; karenanya mempromosikan kegiatan ekonomi dan dalam jangka panjang stabilisasi ekonomi (Nduka-Ozo, 2017)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2018). Peruntukan data artikel jurnal menggunakan aplikasi *Publish & Perish 8* dan *google scholar* menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan tema skill entrepreneurship. Langkah analisis data meliputi penyajian data, reduksi dan verifikasi / penyimpulan (Satori & Komariah, 2014).

HASIL KAJIAN

Seleksi terhadap 111 artikel hasil perunutan menggunakan *google scholar* dan *Publish & Perish 8* menyisakan 39 artikel untuk dilakukan kajian.

Pengetahuan entrepreneurship

Budaya entrepreneurship perlu dikembangkan untuk merangsang niat entrepreneurship generasi muda (Adebisi, 2018). Pengetahuan entrepreneurship mendukung kesiapan memasuki dunia entrepreneurship (Muawwanah et al., 2020). Pembelajaran entrepreneurship memberikan pengetahuan yang memotivasi, membuka wawasan peluang dan skill entrepreneurship (Sanatang et al., 2020). Pengetahuan entrepreneurship mempengaruhi kinerja bisnis entrepreneur (Manampiring et al., 2020)

Skill kewirausahaan

Penguasaan skill entrepreneurship dibutuhkan untuk pengembangan inisiatif kaum muda membuka lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber daya lingkungan local (Chiekezie et al., 2016). Dengan demikian skill entrepreneurship mendukung kemandirian lulusan di masyarakat (Etonyeaku et al., 2014). Operasionalisasi bisnis yang efektif membutuhkan skill entrepreneurship (Akpotohwo et al., 2016). Dalam perkembangannya skill entrepreneurship akan mempengaruhi kinerja bisnis entrepreneur (Manampiring et al., 2020) dan kesuksesan entrepreneur (Lyons et al., 2020).

Table 1. Dimensi skill entrepreneurship

No	Dimensi	Skill
1	Perencanaan usaha	Skill identifikasi peluang (Iwuoha et al., 2021), Skill berfikir kritis kreatif inovatif (Iwuoha et al., 2021) Skill perencanaan usaha (Chinnah, 2020; Iwuoha et al., 2021) Skill pembuatan keputusan usaha (Iwuoha et al., 2021) Skill penetapan tujuan usaha (Chinnah, 2020; Iwuoha et al., 2021)
2	Operasionalisasi usaha	Skill teknis (Adzongo et al., 2016), ICT skill (Ayanrinde, 2021) Skill manajemen keuangan (Iwuoha et al., 2021) Skill memotivasi (Iwuoha et al., 2021), Skill pengelolaan resiko (Chinnah, 2020) Skill kooperatif – pencegahan konflik (Iwuoha et al., 2021) Skill pemecahan masalah (Chinnah, 2020; Iwuoha et al., 2021) Skill interaksi personal (Adzongo et al., 2016)
3	Komunikasi dan pemasaran	Skill strategi pemasaran (Iwuoha et al., 2021) Skill komunikasi (Chinnah, 2020; Iwuoha et al., 2021) Skill marketing (Ayanrinde, 2021) Skill customer relation (Iwuoha et al., 2021).

(Sumber: Adzongo et al., 2016; Ayanrinde, 2021; Chinnah, 2020; Iwuoha et al., 2021)

Entrepreneur diasumsikan menguasai multiskilled (Bublitz et al., 2016). Berbagai skill entrepreneurship dibutuhkan untuk kemandirian lulusan (Ayanrinde, 2021). Skill entrepreneurship meliputi dimensi perencanaan, operasionalisasi dan komunikasi pemasaran.

Dimensi skill perencanaan meliputi skill identifikasi peluang (Iwuoha et al., 2021), skill berfikir kritis - kreatif - inovatif (Iwuoha et al., 2021), skill perencanaan usaha (Chinnah, 2020; Iwuoha et al., 2021), skill membuat keputusan (Iwuoha et al., 2021), skill penetapan tujuan usaha (Chinnah, 2020; Iwuoha et al., 2021). Dimensi skill operasionalisasi meliputi skill teknis (Adzongo et al., 2016; Iwuoha et al., 2021), ICT skill (Ayanrinde, 2021), skill manajemen keuangan (Iwuoha et al., 2021), skill motivasi (Iwuoha et al., 2021), skill pengelolaan resiko (Chinnah, 2020), skill kooperatif - manajemen stress - pencegahan konflik (Iwuoha et al., 2021), skill pemecahan masalah (Chinnah, 2020; Iwuoha et al., 2021), personal skill (Adzongo et al., 2016). Dimensi skill komunikasi pemasaran meliputi skill strategi pemasaran (Iwuoha et al., 2021), skill komunikasi (Chinnah, 2020; Iwuoha et al., 2021), skill marketing (Ayanrinde, 2021), skill customer relation (Iwuoha et al., 2021).

Peningkatan skill kewirausahaan

Upaya peningkatan penguasaan skill entrepreneurship pada generasi muda membutuhkan keberadaan pusat pelatihan skill, trainer dan konselor, modul pelatihan, metode pembelajaran, dan dukungan fasilitas.

Pendirian pusat pelatihan skill entrepreneurship

Pelatihan entrepreneurship mempunyai efektifitas untuk meningkatkan minat entrepreneurship (Sugiarto et al., 2015). Pelatihan meningkatkan tingkat kepercayaan diri mereka untuk memulai usaha mereka sendiri tanpa bergantung pada orang lain (Chethan, 2020). Pelatihan dan penyuluhan manajemen keuangan dan kewirausahaan membantu dalam perencanaan dan dalam mengembangkan usaha (Putra, 2018). Pelatihan kewirausahaan membuat mereka menjadi wiraswasta dan juga menjadi majikan tenaga kerja, kesempatan untuk mendapatkan uang dan mendukung suami mereka dalam mengasuh anak, kesempatan untuk mengatur waktu mereka dan melakukan hal-hal sesuai dengan kecepatan mereka tanpa ada yang menekan mereka dalam memenuhi target yang tidak realistis dan tenggat waktu yang tidak masuk akal (Ayoade et al., 2020)

Otoritas pemerintahan perlu mendirikan pusat pelatihan ketrampilan (Chiekezie et al., 2016), sebagai pusat perolehan ketrampilan (Akpotohwo et al., 2016). Pusat pelatihan ketrampilan memfasilitasi generasi muda yang memenuhi syarat seleksi (Ajigo et al., 2018). untuk memiliki pilihan ketrampilan yang beragam (Deebom & Daerego, 2020). Skill entrepreneurship menjadi bekal generasi muda dalam menjalani bisnis (Diabwah & Oyana, 2017).

Trainer dan konselor

Konselor karir membantu peserta didik untuk memilih program pelatihan skill kejuruan dan entrepreneurship yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka dan peluang yang tersedia (Kuburat & Oluwole, 2020). Pengajar perlu meningkatkan penguasaan skill entrepreneurship dan memastikan tetap up to date untuk diajarkan kepada mahasiswa peserta didik (Ohagwu et al., 2021). Para pengusaha juga perlu memberikan motivasi yang kuat tentang jiwa entrepreneurship kepada generasi muda (Samanto, 2016).

Modul dan mata kuliah

Modul entrepreneurship menjadi alat bantu untuk menjelaskan maupun menerapkan konsep manajerial dan skill entrepreneurship (Sudarwati, 2018). Mata kuliah dan pelatihan entrepreneurship juga perlu diberikan kepada semua mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu (Salau, 2014).

Metode pembelajaran

Metode pengajaran yang baik mendukung kemampuan lulusan dalam memanfaatkan keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja (Chinnah, 2020).

Dukungan keberhasilan entrepreneurship

Keberhasilan pengembangan entrepreneurship melalui pendirian pusat pelatihan skill entrepreneurship membutuhkan dukungan keberhasilan. Diantaranya adalah dukungan fasilitas dan akses pendanaan, pembinaan karakter entrepreneur dan lingkungan usaha yang kondusif.

Dukungan fasilitas dan akses pendanaan

Keterbatasan modal finansial mempengaruhi kemampuan lulusan dalam memanfaatkan keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja (Chinnah, 2020)(Yalo et al., 2019). Sehingga pemerintah harus menyediakan dana yang memadai untuk meningkatkan akuisisi keterampilan kewirausahaan (Adzongo et al., 2016; Amesi & Peterside, 2019) secara proporsional (Yalo et al., 2019) disertai pemantauan dan pengawasan penerima hibah/pinjaman (Deebom & Daerego, 2020).

Pengalaman dan magang

Kebijakan dan program kemandirian melalui pemagangan penting (Onasanya, 2017), agar lulusan pendidikan mendapatkan orientasi kesempatan kerja yang tersedia di lingkungannya (Ngbongha & Akaa, 2020). Pengalaman kerja sama tim dan efikasi diri mempengaruhi perkembangan skill entrepreneurship (Yang et al., 2022).

Pembentukan karakter entrepreneurship

Kepercayaan diri berkorelasi terhadap skill entrepreneurship (Polat, 2018). Kemampuan berjejaring, pengaruh interpersonal, ketulusan yang tampak dan kecerdasan sosial berhubungan terhadap niat berwirausaha (Tsetim, 2021). Mahasiswa yang memiliki keterampilan politik yang tinggi memiliki niat yang lebih kuat untuk memulai bisnis baru (Tlavis, 2014). Karakteristik entrepreneur syariah berhubungan dengan keimanan dan ketawakkalan kepada Allah SWT, yang terwujud pada sikap jujur, kerja keras, menepati janji, tertib administrasi (Darmaningrum et al., 2023).

Lingkungan kondusif

Penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, sebagai tanggung jawab pemerintah dan pemangku kepentingan, dibutuhkan agar dunia usaha bisa berkembang baik (Ayoade et al., 2020). Lingkungan usaha yang kondusif seperti di perkotaan (Bublitz et al., 2016) termasuk infrastruktur dan fasilitas yang memadai (Chinnah, 2020) menguntungkan pelaku usaha.

DISKUSI

Skill entrepreneurship merupakan skill yang penting untuk dikuasai generasi muda. Skill entrepreneurship mendukung kemandirian generasi muda dalam memanfaatkan potensi diri dan potensi daerahnya secara positif yang pada sisi lain akan membawa dampak kemanfaatan bagi lingkungan sosial ekonomi di sekitarnya. Penguasaan skill entrepreneurship sebagai pendukung sikap kemandirian relevan dengan karakter generasi millennial, terlebih generasi milenial dekade ketiga yang lebih produktif (Liu et al., 2019).

Kesuksesan entrepreneurship membutuhkan *entrepreneurial knowledge* (Manampiring et al., 2020; Muawwanah et al., 2020), *entrepreneurial skill* (Lyons et al., 2020; Manampiring et al., 2020) dan karakter entrepreneur (Darmaningrum et al., 2023). Dengan demikian upaya pembudayaan entrepreneurship memerlukan upaya peningkatan baik pengetahuan entrepreneurship, skill entrepreneurship maupun pembentukan karakter entrepreneur.

Skill entrepreneurship meliputi dimensi perencanaan usaha, operasionalisasi usaha dan pemasarannya. Dimensi skill perencanaan meliputi skill identifikasi peluang (Iwuoha et al., 2021), skill berfikir kritis - kreatif - inovatif (Iwuoha et al., 2021), skill perencanaan usaha (Chinnah, 2020; Iwuoha et al., 2021), skill membuat keputusan (Iwuoha et al., 2021), dan skill penetapan tujuan usaha (Chinnah, 2020; Iwuoha et al., 2021), yang dibutuhkan untuk menangkap peluang hingga perencanaan usaha dan roadmapnya. Dimensi skill operasionalisasi meliputi skill teknis (Adzongo et al., 2016; Iwuoha et al., 2021), ICT skill (Ayanrinde, 2021), skill manajemen keuangan (Iwuoha et al., 2021), skill motivasi (Iwuoha et al., 2021), skill pengelolaan resiko (Chinnah, 2020), skill kooperatif - manajemen stress - pencegahan konflik (Iwuoha et al., 2021), skill pemecahan masalah (Chinnah, 2020; Iwuoha et al., 2021), dan personal skill (Adzongo et al., 2016), yang dibutuhkan untuk kalkulasi, operasionalisasi, upaya peningkatannya dan meminimalisir kendala serta problem solvingnya. Dimensi skill komunikasi pemasaran meliputi skill strategi pemasaran (Iwuoha et al., 2021), skill komunikasi (Chinnah, 2020; Iwuoha et al., 2021), skill marketing (Ayanrinde, 2021), dan skill customer relation (Iwuoha et al., 2021), yang dibutuhkan untuk keberhasilan dalam mendekati produk / jasa terhadap customer hingga mendapatkan kepercayaan dan loyalitas.

Upaya peningkatan skill entrepreneurship membutuhkan peran pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyediakan pusat pelatihan skill entrepreneurship. Trainer dan konselor dibutuhkan dalam proses pengarahan dan pelaksanaan pelatihan, didukung modul dan metode pembelajaran yang baik, serta dukungan fasilitas yang memadai.

Adapun untuk keberhasilan pengembangan entrepreneurship selain pendirian pusat pelatihan skill entrepreneurship juga dibutuhkan fasilitas ataupun akses pendanaan sebagai pemantik awal perintisan usaha. Upaya menumbuhkembangkan entrepreneur juga didukung dengan pembinaan karakter entrepreneur yang bisa dimasukkan pada kurikulum Pendidikan, sebagaimana skill entrepreneurship (Salau, 2014). Pada sisi lain juga dibutuhkan penciptaan lingkungan usaha yang kondusif juga penting dalam upaya menyemai para perintis entrepreneurship agar mampu mandiri dan berkembang usahanya agar berdampak positif bagi lingkungan masyarakat.

KESIMPULAN

Upaya pengembangan entrepreneurship meliputi peningkatan pengetahuan, skill dan karakter entrepreneur. Skill entrepreneurship penting untuk dikuasai generasi muda milenial untuk mendorong kemandirian dan produktif. Skill entrepreneurship meliputi dimensi perencanaan usaha, operasionalisasi usaha dan pemasarannya.

Upaya peningkatan skill entrepreneurship membutuhkan penyediaan pusat pelatihan skill entrepreneurship, trainer dan konselor serta dukungan fasilitas yang memadai. Keberhasilan pengembangan entrepreneurship juga membutuhkan fasilitas ataupun akses pendanaan, pembinaan karakter entrepreneur dan penciptaan lingkungan usaha yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adebisi, K. I. (2018). Entrepreneurship Revolution, Skill Acquisition, and Entrepreneurial Intention of Undergraduate Students of the Colleges of Education in North Central Nigeria. *KIU Journal of Social Sciences*, 4(2), 131–137.
- Adzongo, P. I., Oluwole, M. U., & Jor, J. N. (2016). The Need for the Development of Entrepreneurial Skill in Benue State University Students, Makurdi. *International Journal of Educational and Pedagogical Sciences*, 10(12), 3878–3881.
- Ajigo, I., Asuquo, E. D., & Oliver, A. C. (2018). Quality Implementation of Technical and Vocational Education and Entrepreneurial Skill Acquisition for Technology And Economic Development In Nigeria. *International Journal of Scientific Research and*

- Management*, 6(01). <https://doi.org/10.18535/ijstrm/v6i1.e101>
- Akpotohwo, F. C., Watchman, P. S., & Ogeibiri, C. (2016). Assessment of Entrepreneurial Skill Needs of Business Education Student ... *Teacher Education and Curriculum Studies*, 1(2), 28–32. <https://doi.org/10.11648/j.tecs.20160102.11>
- Amesi, J., & Peterside, T. R. (2019). Perception of Business Education Students on Entrepreneurial Intention and Skill Acquisition for Human Capital Development in Rivers State Universities. *Rivers State University Journal of Education (RSUJOE)*, 22(1), 39–49.
- Asj'ari, F. (2016). Application of Javanese Culture in Shaping Entrepreneurship Skill. *The Third International Conference on Entrepreneurship*, 343–355.
- Ayanrinde, S. O. (2021). Entrepreneurial Skill Needs Of Graduates Of Colleges Of Education For Self-Reliance. *Al-Hikmah Journal Of Business Education*, 1(2), 80–89.
- Ayoade, A. R., Ilori, T. ., & Adewole, W. A. (2020). Attitude of Rural Women towards Entrepreneurial Skill Acquisition in Ogbomoso South Local Government Area. *International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI)*, VII(X), 120–123.
- Bublitz, E., Fritsch, M., Wyrwich, M., Fritsch, M., Schiller, F., Jena, D., & Schiller, F. (2016). Balanced Skills and the City : An Analysis of the Balanced Skills and the City : An Analysis of. *Economic Geography*, 0095(January).
- Chethan, R. L. (2020). Effectiveness of entrepreneurship skill development training – A case study at RUDSETI in Chitradurga District, Karnataka. *Indian Journal of Commerce & Management Studies*, XI(3), 23. <https://doi.org/10.18843/ijcms/v11i3/03>
- Chiekezie, O. M., Nzewi, H. N., & Erhinmwionose, I. A. (2016). Entrepreneurial skill acquisition and job creation in benin city, nigeria. *International Journal of Economic and Business*, 4(6), 94–101.
- Chinnah, C. (2020). Sustaining Textile and Fashion through Vocational Skill Acquisition for Entrepreneurial Development in Nigeria. *Port Harcourt Journal Of History & Diplomatic Studies*, 7(1), 357–378.
- Darmaningrum, K., Miftahorrozi, Zulfikar, M., Fitriana, Y., Nurzianti, R., Anggraini, R. I., Shiddieqy, H. A., Purnama, B., Manggabarani, A. S., Miftah, M., Muzayyanah, Mubarak, M. K., Muslim, U. B., Nugroho, L., Wijiharta, & Lestari, F. P. (2023). *Kewirausahaan Syariah. Widina Bhakti Persada*. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/559091/kewirausahaan-syariah>
- Deebom, M. T., & Daerego, I. T. (2020). The Influence of National Youth Service Corps Entrepreneurship Skill Acquisition Programmes on Youthempowermentin Rivers State. *International Journal of Humanities, Social Sciences and Education*, 7(6). <https://doi.org/10.20431/2349-0381.0706016>
- Diabuah, S. C., & Oyana, V. (2017). Entrepreneurial Skill Required By Youths In Poultry Production For Poverty Eradication In Delta State. *Multidisciplinary Journal of Academic Excellence*, 17(1), 1–9.
- Ekpe, I., Razak, R. C., Ismail, M., & Abdullah, Z. (2015). Entrepreneurial skill acquisition and youth's self-employment in Malaysia: how far? *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(4), 150–154. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n4p150>
- Ekpe, I., Razak, R. C., Ismail, M., & Abdullah, Z. (2016). Entrepreneurial Skill Acquisition, Psycho-Social Factors And Youth's Self-Employment In Malaysia. *Journal of Entrepreneurship Education*, 19(2), 89–97.
- Etonyeaku, E. A. C., Kanu, J. A., Ezeji, H. A., & Chukwuma, J. N. (2014). Entrepreneurial Skill Needs of Secretarial Education Graduates of Colleges of Education for Self Sustainability in Enugu State, Nigeria. *American Journal of Industrial and Business Management*, 04(10), 601–607. <https://doi.org/10.4236/ajibm.2014.410065>
- Iwuoha, C. U., Baba, E. I., & ... (2021). Entrepreneurial Skill Acquisition Required By

- Business Education Graduates for Employment Generation in Imo State. *Nigerian Journal of ...*, 8(2), 254–262. <https://www.nigjbed.com.ng/index.php/nigjbed/article/view/529%0Ahttps://www.nigjbed.com.ng/index.php/nigjbed/article/download/529/523>
- Kariyasa, K., & Dewi, Y. A. (2011). This document is discoverable and free to researchers across the globe due to the work of AgEcon Search . Help ensure our sustainability . *Journal of Gender, Agriculture and Food Security*, 1(3), 1–22.
- Kuburat, A.-O. O., & Oluwole, A. (2020). Journal of Positive Psychology and Counselling Vol. 4, 2020. *Journal of Positive Psychology and Counselling*, 4(September), 1–11.
- Liu, J., Zhu, Y., Serapio, M., & Cavusgil, S. T. (2019). The new generation of millennial entrepreneurs: A review and call for research. *International Business Review*, 28(5), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2019.05.001>
- Lyons, T. S., Lyons, J. S., & Jolley, G. J. (2020). Entrepreneurial skill-building in rural ecosystems: A framework for applying the Readiness Inventory for Successful Entrepreneurship (RISE). *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*, 9(1), 112–136. <https://doi.org/10.1108/JEPP-09-2019-0075>
- Manampiring, C. T., Massie, J. D., & Worang, F. G. (2020). The Influence of Entrepreneurial Knowledge, Education, and Skill on Small Medium Enterprises Performance in Manado. *Jurnal EMBA*, 8(3), 212–221. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/29873>
- Muawwanah, R., Khairawai, S., & Sasono, H. (2020). Kesiapan Berwirausaha Aktivistis Organisasi Mahasiswa: Sebuah Pendekatan Asosiatif. *Youth & Islamic Economic Journal*, 1(1), 1–11.
- Nduka-Ozo, S. N. (2017). Curriculum and Entrepreneurship Skill Acquisition at the Tertiary Educational Level: Implication for Counselling Nigeria Youths. *International Journal of Advanced Engineering, Management and Science*, 3(9), 977–980. <https://doi.org/10.24001/ijaems.3.9.12>
- Ngbongha, I. O., & Akaa, I. (2020). Entrepreneurial Skill needs of Agricultural Education Graduates in Vocational Training for Combating Unemployment in F . C . T , Nigeria. *Asian Journal of Social Science and Management Technology*, 2(3), 121–127.
- Obidiegwu, P. C., Oshiniwo, A. A., & Osamor, I. F. (2020). Creative Biological Gardens Entrepreneurial Skill, For Sustainable National Development. *Multidisciplinary Journal of Academic Excellence*, 20(1), 1–13.
- Ohagwu, G. C., Ugwu, I. V., & Ezeilo, C. A. (2021). Improving Entrepreneurship Skill Acquisition Among Tertiary Institution Students For Sustainable National Security In Enugu State. *International Journal of Vocational and Technical Education Research*, 7(2), 1–12.
- Onu, S. E. (2021). Entrepreneurship Skill for Empowering Women in Cocoyam Production in Abia and Imo States, Nigeria. *Research on World Agricultural Economy*, 2(2), 20–25. <https://doi.org/10.36956/rwae.v2i2.383>
- Putra, P. D. (2018). the Capacity Improvement of Egg Duck Farmers in Desa Kolam Through Enhancing Their Financial Management and Entrepreneurship Skill. *Journal of Community Research and Service*, 1(2), 107. <https://doi.org/10.24114/jcrs.v1i2.9346>
- Salau, O. (2014). Attitude of Youths and Young Graduates towards Entrepreneurial Skill Acquisition in Abeokuta, Ogun State: Issues and Prospects. *International Journal of Economics & Management Sciences*, 03(03). <https://doi.org/10.4172/2162-6359.1000192>
- Samanto, H. (2016). The Indigenous Entrepreneurs' Perspective in Bequeathing The Entrepreneurial Skill to their Children in Sukoharjo Regency. *International Journal Of Scientific Research And Education*, 4(5), 5333–5338. <https://doi.org/10.18535/ijrsre/v4i05.07>

- Sanatang, Dewi, S. S., & Ashadi, N. R. (2020). Measuring the entrepreneurship skill of students in engineering faculty. *Proceeding of The International Conference on Science and Advanced Technology (ICSAT)*, 1655–1670. <https://ojs.unm.ac.id>
- Satori, D., & Komariah, A. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sudarwati, N. (2018). Compiling Integrated Entrepreneurship Module by Using Design-Based Research Approach to Improve Students' Entrepreneurial Skill. *Journal of Sustainable Development*, 11(1), 83. <https://doi.org/10.5539/jsd.v11n1p83>
- Sugiarto, J., Wismanto, Y. B., & Utami, C. T. (2015). Efektivitas Pelatihan Entrepreneurship Skill Untuk Meningkatkan Minat Menjadi Entrepreneur. *Kajian Ilmiah Psikologi*, 4(1), 51–60.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Alfabeta.
- Yalo, M. I., Saliu, H. T., & Enimola, D. J. (2019). Descriptive Analysis of Entrepreneurial Skill and Opportunities Utilization for Sustainable Development in Nigeria. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 9(4), 1–10. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2018/46741>
- Yang, Q., Zhang, Y., & Lin, Y. (2022). Study on the Influence Mechanism of Virtual Simulation Game Learning Experience on Student Engagement and Entrepreneurial Skill Development. *Frontiers in Psychology*, 12(January), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.772157>

Citation:

H. Sasono & W. Wijiharta (2023). Pengusaan Skill Entrepreneurship dan Upaya Peningkatannya, Youth Entrepreneurship and Opportunity Journal, 2(1), 1-9